

5- sinf musiqa fanidan “Sulaymon Yudakovning “Maysaraning ishi” operasi, uning yaratilish tarixi, o’rni va ahamiyati” mavzusida bir soatlik ochiq dars ishlanmasi

Maxmudova Feruza Shukrullayevna

Jizzax viloyati, forish tumani, 38-umumiy o’rta ta’lim maktabining
musiqa fani o’qituvchisi

Darsning mavzusi: Sulaymon Yudakovning “Maysaraning ishi” operasi, uning yaratilish tarixi, o’rni va ahamiyati

Darsning maqsadi:

a) ta’limiy: DTS asosida o’quvchilarda S.Yudakovning “Maysaraning ishi” operasi, uning yaratilish tarixi, o’rni va ahamiyati haqida bilim va ko’nikmalar hosil qilish; yangi mavzu haqida o’quvchilarga tushuncha berish.

b) tarbiyaviy: fan orqali o’quvchilarga DTS asosida dars berish. Shu bilan bir qatorda milliy iftihar, qadriyat sifatida e’tirof etish va uni hurmat qilishga o’rgatish.

c) rivojlantiruvchi: O’quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish.

DARSNING TIPI: Yangi bilim beruvchi

DARS TURI : Yakkama-yakka raqobat

DARS USLUBI : Noan’anaviy integral-aralash

DARS JIHOZI : Musiqa asbobi ,darslik, ko’rgazmalar, slaydlar, kompyuter, qo’shimcha adabiyotlar;

DARSNING BORISHI:a)Tahkiliy qism

b)ovoz sozlash mashqi Lya-minor tonnaligi

v)o’tilgan mavzuni mustahkamlash

REJA:

1.Bastakorlar hayoti va ijodi

2.Musiqa asboblari

3.Musiqiy janrlar

4.Teatr san’ati va ijrochilik faoliyati

5.Musiqiy uslublar

6.Topishmoqlar

7. Yangi mavzu

8.Musiqali pauza
10.Tezkor savollar
12.Musiqiy atamalar

9.Slaydlar
11.Bilimdonlik sinovi
13.Ijodiy faoliyat

O`qituvchi: Assalom-u alaykum, aziz bolalar,
Musiqani sevuvchi gul-u lolalar.

O`quvchilar: Assalom-u alaykum, hurmatli ustoz,
Sizga va musiqaga ehtirom, e`zoz.

(fortepianoji jo`rligida bolalar bilan salomlashish amalga oshiriladi).

O`tgan mavzuni so`rash va baholash

“O`yla,izla,top!” o`yini

1. M.Ashrafiy kim? (bastakor, dirijor, kattarahbar)
- 2.M.Ashrafiy nechta opera va balet yaratgan?(4 ta opera,3 ta balet)
- 3.Toshkent Davlat konservatoriyasi kimning nomida? (M.Ashrafiy nomida)
4. Muxtor Ashrafiyning Toshkentda yashagan uyi bugungi kunda qanday maskanga aylantirilgan?(uy- muzey)
5. O`zbek musiqasi tarixida birinchi opera qachon va kim tomonidan yozilgan?
6. Keyinchlik yozilgan operalar va ularning mualliflarini birma-bir sanab bering.
7. o`zbek operalari dan tinglangan ariya va qo`shiqlar haqida fikr bildiring.

“MEN BILAMAN” METODI

- 1.Bastakorlar hayoti va ijodi haqida uch nafar o`quvchi 3 ta bastakor rasmlarini tanlab,ular haqida ma`lumotlar beradi.

2. Musiqa asboblari haqida o'quvchidan tanlangan 3 asbob haqida aniq ma'lumotlar berish.

3. Krossvord

1. Kuchli, aniq va xushkayfiyatli lad.
2. Mayin, yumshoq, mungli lad.
3. Tovushqator pog'onalarining o'zaro munosabati.
4. Major va minor ladlarini aniq bir notadan tuzilishi.

Yangimavzubayoni

СУЛАЙМОН ЮДАКОВ
(1916–1990)

Kompozitor Sulaymon Yudakov 1916 yilda Qo'qon shahrida tug'ilgan. U musiqa bilim yurtida, keyinchalik Moskva konservatoriyasining R. M. Glier sinfida ta'lim olgan. Sinchkov ijodkor sifatida o'zbeklarga hajviy opera va hajviy mavzudagi balet ma'qul bo'lishini ko'p yillar kuzatib yurgan va kuzatishlari samara bergan.

O`zining “Maysaraning ishi” hajviy operasini yaratgan. Bu operada eski zamonlarda qozi, boy va kambag`allar o`rtasida bo`lib o`tgan bir voqea aks ettirilgan. S. Yudakovning jahonga mashhur bo`lgan - “Maysaraning ishi” operasining ahamiyati shundaki, u nafaqat O`zbekistonda, balki butun O`rta Osiyoda yaratilgan ilk hajviy opera sanaladi. “Maysaraning ishi” operasi 6 ta tilga tarjima qilingan.

Operadagi Mullado`st ariyasini musiqiy atamalar bilan Maysaraga atalgan “serenade” deyish mumkin. O`z davrida bu ariyani Karim Zokirov mahorat bilan ijro etgan. Mullado`st ariyasi ikkinchi pardada yangraydi. Bu ariyada Mullado`st Maysaraga bo`lgan muhabbatini kuylaydi.

Bunda muallif xalq og`zaki ijodining eng oddiy musiqiy janrlaridan foydalangan. O`zbekiston bastakorlar uyushmasining raisi R. Abdullayev: “Bu operani jahon tan olgan kompozitorlardan Motsartning “Figaroning uylanishi” operasi kabi mashhur asarlarga tenglashtirish mumkin”, – degan fikrni bildiradi.

Cho`pon ali operadagi Oyxonga oshiq bo`lgan yigit obrazi bo`lib, uni ilk marotaba Sattor Yarashev gavdalantirgan. Operadagi Cho`ponali ariyasi boshqa ariyalar singari tinglovchilar mehrini qozongan. Bunda uning Oyxonga bo`lgan sof muhabbati ochiq oydin kuyga solingan va mohirlik bilan ijro etilgan.

Operadagi asosiy qahramon obrazi, ya`ni Maysarani O`zbekiston xalq artisti Halima Nosirova talqin etgan. U zukko, aqlli, ishbilarmon o`ziga xos obraz. Operada S. Yudakov Maysara obrazi xarakterini yanada yorqinroq ochib bergan va bunda Maysaraning aql-u zakovati, ishbilarmonligitufayli u asardagi salbiy obrazlar – uchta erkakning maqsadlaridan o`zining jiyani Oyxonni saqlab qoladi va unga qo`lidan kelgancha yordam beradi. Maysara obrazi asarning markazida turadi. S. Yudakov musiqalar orqali Maysarani mehribon, harakatchan, dadil, hayotni sevuvchi ayol sifatida gavalantirgan. Asarda Maysaraning ariyasi lapar ko`rinishidagi harakatchan, raqs ritmlari bilan boyitilgan qisqa ashulalar bilan ifodalangan.

Qisqa qilib aytganda operada obrazlar orqali chin insoniy fazilatlar- sof muhabbat, mehr- oqibat, ishbilarmonlik, aql- zakovat bilan ish yuritish kabi g'oyalar ilgari suriladi.

O'zbek musiqa san'ati rivojida "Maysaraning ishi" operasining o'rni va ahamiyati katta.

Sulaymon Yudakovning uy muzeyi

Ehtirom.

Musiqqa tinglash: “Maysaraning ishi” operasidan Maysara ariyasidan parcha tinglash.

Tinglangan asar haqida fikr bildirish.

Darsning yakuni:Darsda faol qatnashgan o`quvchilarni rag`bat kartochkalari bilan rag`batlantirish, baholash.

Uyga vazifa:“Maysaraning ishi” operasidagi voqealar rivojini tahlil qilish.